

РАЗЛИЧИЯ ПРЕДНАМЕРЕННОГО И ФИКТИВНОГО БАНКРОТСТВА, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ

THE DIFFERENCES BETWEEN INTENTIONAL AND FICTITIOUS BANKRUPTCY, AS WELL AS WAYS TO IDENTIFY THEM

КАЛИНОВСКАЯ АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России).

KALINOVSKAYA ANASTASIA VALERYEVNA,

All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia).

В данной статье анализируются методы и способы анализа характерных признаков, в случаях преднамеренного и фиктивного банкротства (несостоятельности) граждан. Приводятся разновидности сделок, заведомо невыгодных, не соответствующих рыночным условиям. Характеризуется проблема применения фиктивного банкротства, которая является следствием отсутствия эффективного механизма выявления преднамеренного и фиктивного банкротства (несостоятельности). Выделяются признаки преднамеренного и фиктивного банкротства (несостоятельности), а также характеризуются методы их определения и разграничения. Сделан вывод о различии преднамеренного и фиктивного банкротства.

This article analyzes the methods and methods of analyzing characteristic features in cases of intentional and fictitious bankruptcy (insolvency) of citizens. The types of transactions that are obviously unprofitable and do not correspond to market conditions are given. The problem of the use of fictitious bankruptcy is characterized, which is a consequence of the lack of an effective mechanism for identifying intentional and fictitious bankruptcy (insolvency). The signs of intentional and fictitious bankruptcy (insolvency) are highlighted, as well as the methods of their definition and differentiation are characterized. The conclusion is made about the difference between intentional and fictitious bankruptcy.

Ключевые слова: банкротство (несостоятельность) физических лиц, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство, задолженность перед государством, злоупотребление правом, способы выявления признаков.

Key words: bankruptcy (insolvency) of individuals, intentional bankruptcy, fictitious bankruptcy, debt to the state, abuse of law, ways to identify signs.

Чтобы определить такое понятие, как преднамеренное банкротство, необходимо обратиться к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», принятому Государственной Думой 27 сентября 2002 г. и подписанному Президентом Российской Федерации 26 октября 2002 г [1].

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», под несостоятельностью (банкротством) понимается неспособность должника, признанная арбитражным судом, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Согласно вышеуказанному закону, признаками банкротства являются невозможность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) вы-

полнять обязательные платежи в течение трех месяцев с момента их истечения. Фиктивное банкротство отличается наличием определённых объективных признаков, в числе которых выделяют сокрытие активов или их искусственное уменьшение, а также занижение стоимости имущества при его реализации. Эти действия противоположны интересам кредиторов и направлены на получение должником неправомерных преимуществ. В процессе анализа учитываются данные бухгалтерского учета, нарушения касательно законодательства о банкротстве, искажение финансовой отчетности, что может свидетельствовать о преднамеренной работе на доведение до несостоятельности. Исследование этих признаков позволяет грамотно классифицировать банкротство как фиктивное и является основополагающим в процессе правового регулирования экономических отношений в сфере оборота капитала.

Указанные ранее действия могут совершаться путем заключения заведомо невыгодных, не соответствующих рыночным условиям сделок. Подобные сделки включают в себя:

- Сделки по отчуждению активов с целью замещения их менее ликвидными активами (исключая сделки купли-продажи);
- Сделки купли-продажи, заключенные на невыгодных для должника условиях и связанные с активами должника, а также сделки по отчуждению имущества, необходимого для осуществления основной деятельности должника;
- Сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченных имуществом, и приводящие к приобретению неликвидных активов;
- Сделки по замене одних обязательств другими, согласно которым одна сторона принимает на себя обязательства, заключенные на заведомо невыгодных условиях. Данные условия могут быть связаны с ценой имущества, выполнением работ и услуг, а также видом и сроками осуществления платежей по сделке, заключенной должником [2].

Заключение подобного рода сделок является недопустимым. Невыгодные условия сделок, заключаемых должником, могут касаться различных аспектов: цены имущества, вида и сроков платежей.

Следует отметить, что современные исследователи, занимающиеся вопросами банкротства, выдвигают идеи о необходимости разграничения понятий «несостоятельность» и «банкротство». Большинство из них предлагают понимать под несостоятельностью «гражданско-правовое явление, отражающее неспособность должника своевременно и надлежащим образом исполнить гражданско-правовые обязательства» [3, с. 10], а под банкротством – «неправомерное поведение должника, причинившего ущерб кредиторам в результате несостоятельности».

Употребление понятия «банкротство» в значении «несостоятельность» при преднамеренном причинении должником вреда кредиторам могло бы способствовать большей терминологической ясности. Отношение отечественного законодателя к терминам «банкротство» и «несостоятельность» как к синонимам оценивается как неудачное.

В данной статье мы рассмотрим различия приведенных выше видов банкротства, а также способы их выявления. Рассмотрим подробнее термины.

Преднамеренное банкротство – это совершение руководителем или учредителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица (индивидуального предпринимателя) в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [4].

Избежание погашения долгов – является целью преднамеренного банкротства, а нанесение ущерба кредиторам или налоговым органам – результат поставленных целей.

При осуществлении фиктивного банкротства, исполнитель предпринимает ряд мер для достижения искажения финансового состояния, включая создание искусственного увеличения внешних долговых обязательств и уменьшение имеющихся активов. В случае суще-

ственного ущерба, который может быть причинен такими действиями (или бездействиями), руководитель может быть привлечен к уголовной ответственности за содеянное.

Основными признаками фиктивного банкротства являются:

- Продажа активов предприятия;
- Создание офшорных зон для реализации денежных переводов, направленных на сокрытие реального капитала;
- Учреждение новых предприятий, для перевода активов;
- Способность к погашению долгов перед кредиторами;
- Искажение или уничтожение бухгалтерской отчетности [5].

Преднамеренное фиктивное банкротство может повлечь за собой следующие наказания:

- Штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;
- Принудительные работы на срок до пяти лет;
- Лишение свободы на срок до шести лет, при этом может быть применен штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо без такового [4].

Стоит отметить, что в настоящее время разграничение понятий фиктивное и преднамеренное банкротство практически не применяется, поскольку не имеет реального механизма их выявления.

Цели преднамеренного банкротства – личное обогащение, продажа собственности по заниженным ценам. Ликвидация капитала таким способом дает получить прибыль, которая во много превысит ликвидационный остаток по неуплате кредиторам [6].

Для разграничения преднамеренного и фиктивного банкротства разработана методика двухэтапного анализа, включающая как первичную оценку наличия признаков недостоверности финансовой отчетности, так и глубокий анализ хозяйственных операций на предмет их соответствия законодательным нормам и экономической логике. В научной литературе особое внимание уделяется методам выявления фиктивных сделок и операций, направленных на вывод активов из-под контроля кредиторов. Эффективность такого подхода подтверждается множеством исследований, что позволяет сформировать объективное представление о реальном финансовом состоянии предприятия.

Для более точного выявления различий между преднамеренным и фиктивным банкротством была разработана и успешно применена методика двухэтапного анализа, которая включает не только первоначальную проверку наличия признаков недостоверности финансовой отчетности, но и детальное исследование хозяйственных операций с целью определения их соответствия законодательным нормам и экономической логике. Этот подход позволяет выявить потенциальные аномалии и несоответствия, которые могут указывать на возможное недобросовестное поведение компании или ее руководства. Благодаря использованию данной методики можно эффективнее защищать интересы кредиторов, инвесторов и других заинтересованных сторон, обеспечивая более прозрачное и надежное функционирование финансовой системы в целом. В современной научной литературе уделяется особое внимание разработке методов выявления фиктивных сделок и операций, направленных на вывод активов из-под контроля кредиторов. Подтверждение эффективности такого подхода находится в результатах многочисленных исследований, что способствует формированию объективного представления о реальном финансовом состоянии предприятия [7].

Основным и, вероятно, единственным признаком, по которому можно судить о фиктивном банкротстве, выступает возможность удовлетворить претензии кредитора на дату об-

ращения в арбитражный суд. Для того, чтобы установить данный фактор необходимо аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

На первом этапе проводится детализированный аналитический расчёт общей стоимости активов неплатежеспособного субъекта с целью адекватной оценки его финансового состояния. Это включает в себя инвентаризацию всех известных и выявляемых активов, а также оценку степени их ликвидности.

В рамках второго этапа осуществляется тщательное определение общей суммы задолженности на конкретную дату, включая краткосрочные и долгосрочные финансовые обязательства.

Сопоставление результатов этих двух аспектов анализа позволяет специалистам судебных и финансовых органов определить, имеются ли признаки искусственного создания состояния банкротства. Если результат деления двух параметров меньше единицы, то банкротство признается реальным. При значении равном или превышающем единицу, несостоятельность предприятия не подтверждена.

Процедура анализа должна быть проведена в соответствии с действующим законодательством и методологическими рекомендациями в области выявления фиктивного банкротства, опираясь на научные исследования в этой сфере. Важно отметить, что данный процесс требует высокой квалификации и профессионализма со стороны специалистов, а также строгого соблюдения всех установленных норм и правил, чтобы обеспечить объективность и достоверность результатов анализа. В конечном итоге, правильно проведённый анализ финансового состояния неплатежеспособного субъекта может стать основой для принятия решений о дальнейших действиях по реструктуризации или ликвидации его долговых обязательств.

Для выявления преднамеренного банкротства необходимо проанализировать следующие признаки:

- Использование неликвидных векселей для расчетов с контрагентами, которые оцениваются как инвестиции, но не предполагают возврата;
- Применение заемных средств в значительных объемах, превышающих уровень, типичный для данного вида бизнеса;
- Накопление дебиторской задолженности во вспомогательных организациях, что повышает оборотные средства.

Также признаки наличия фиктивного банкротства могут определиться, на этапе возбуждения уголовного дела по банкротству по заявлению предприятия. В случае проверки, признаком, указывающим на фиктивное банкротство, будет выступать факт того, что показатели абсолютной и текущей ликвидности, показатели обеспеченности и степени платежеспособности по текущим обязательствам показывают возможность погасить все долги без серьезных осложнений для текущей финансово-хозяйственной деятельности или вовсе ее прекращения. То есть на лицо явный признак наличия нарушений.

В заключение можно сделать вывод о различии преднамеренного и фиктивного банкротства. Оно заключается в том, что последнее предполагает создание видимости неплатежеспособности субъекта хозяйствования без реального намерения ликвидировать долги, тогда как при преднамеренном банкротстве существует умысел по нанесению ущерба кредиторам посредством искусственного создания долгов или сокрытия активов. Этот тезис коррелирует с научными работами, анализирующими механизмы правового регулирования несостоятельности (банкротства), утверждающими, что такие действия носят мошеннический характер и подлежат правовой квалификации, предусмотренной нормами гражданского и уголовного права. Как следствие, важно осознавать, что подобные практики имеют серьезные последствия не только для кредиторов, но и для общества в целом, поскольку они могут привести к нарушению экономической стабильности и доверия к финансовой системе. Поэтому важно

развивать эффективные механизмы контроля и предотвращения подобных злоупотреблений, чтобы обеспечить справедливость и законность в сфере финансовых отношений.

Оба понятия имеют общее побуждение – сокрытие реального финансового положения с целью введение в заблуждение заинтересованных сторон. Для получения преимущества в избежание долговых выплат применяют фиктивное банкротство. Преднамеренное банкротство становится способом выхода из финансовых тягб при наличии невыигрышных инвестиций, неумелом финансовом управлении или, в редких случаях, ситуациях с мошенничеством. Важно различать эти два термина, поскольку их последствия и намерения различны, но имеют общие последствия – могут повлечь за собой критические последствия для компании и ее участников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 23.10.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43. 4190 с. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331.
2. Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства: постановление Правительства Рос. Федерации от 27 дек. 2004 г. № 855. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51004/f5707a19ac-ab62f1f-6eaeff303c72d8c4a002cc.
3. Иванов М.Г., Проблемы законодательной регламентации служебно-экономических преступлений и коррупции // «Безопасность бизнеса». 2009. № 3. С. 32-36.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
5. Чернова М.В. Фиктивное и преднамеренное банкротство: признаки и способы осуществления // Предпринимательское право. 2011. № 4. С. 12-17.
6. Новиков Ю.И., Блинов О.А. Организационно-правовые основы судебно-бухгалтерской экспертизы. Омск, 2014. 95 с.
7. Новиков Ю.И., Ершова Г.Б. Анализ финансового состояния и степени банкротства предприятия на материалах ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод» Свердловской области // Инновационное образование и экономика. 2015. Т. 1. № 20 (20). С. 51-56.

© Калиновская А.В., 2024.